

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703246>

KOMPOZITSIYA FANINI O'QITISHDA TALABALARNING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-PSIXOLOGIK ASOSLARI VA ZAMONAVIY METODIKALAR IMKONIYATLARI

Tursunov Mannon O'tkir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, San'atshunoslik fakulteti, Tasviriy san'at
yo'nalishi 2-kurs magistranti tm2104650@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada oliy ta'lim muassasalarida kompozitsiya fanini o'qitish jarayonida talabalarning kreativligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari tahlil etiladi. Kreativlik tushunchasining ilmiy-nazariy mohiyati, uning tasviriy san'at ta'limidagi o'rni hamda kompozitsiya qonuniyatlari bilan uzviy bog'liqligi ochib beriladi. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari asosida kreativlikni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari bayon etiladi. Interfaol metodlar, loyihaviy ta'lim (PBL) va Studio Thinking modelining amaliy samaradorligi ko'rib chiqiladi. Kreativlikni baholashning to'rt komponentli mezonlar tizimi jadval shaklida taqdim etiladi.*

***Kalit so'zlar:** kreativlik, kompozitsiya, zamonaviy metodikalar, tasviriy san'at ta'limi, interfaol metodlar, loyihaviy ta'lim, divergent tafakkur, vizual idrok.*

***Аннотация.** В статье анализируются педагогико-психологические основы развития креативности студентов в процессе преподавания дисциплины «Композиция» в высших учебных заведениях. Раскрывается научно-теоретическая сущность понятия «креативность», её роль в художественном образовании и взаимосвязь с закономерностями композиции. На основе научных взглядов зарубежных и отечественных учёных рассматриваются дидактические возможности развития креативности. Анализируется практическая эффективность интерактивных методов, проектного обучения (PBL) и модели Studio Thinking. Предлагается система оценки креативности по четырём компонентам в табличной форме.*

***Ключевые слова:** креативность, композиция, современные методики, художественное образование, интерактивные методы, проектное обучение, дивергентное мышление, визуальное восприятие.*

Abstract. *This article analyzes the pedagogical and psychological foundations of developing students' creativity in the process of teaching the Composition course at higher education institutions. The scientific and theoretical essence of the concept of "creativity," its role in visual arts education, and its intrinsic connection with the principles of composition are examined. Based on the scholarly perspectives of both foreign and local researchers, the didactic potential of creativity development is discussed. The practical effectiveness of interactive methods, Project-Based Learning (PBL), and the Studio Thinking model is evaluated. A four-component assessment framework for measuring student creativity is presented in tabular form.*

Keywords: *creativity, composition, modern teaching methods, visual arts education, interactive methods, project-based learning, divergent thinking, visual perception.*

KIRISH

Jahon miqyosida globallashuv jarayonlari va raqamli iqtisodiyotga o'tish davrida inson kapitalini rivojlantirishda kreativlik va innovatsion fikrlash eng muhim kompetensiyalar qatorida e'tirof etilmoqda. UNESCO va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan olib borilgan xalqaro tadqiqotlarda tasviriy san'at ta'limi nafaqat estetik didni, balki kelajak mutaxassislarining nostandart qarorlar qabul qilish va vizual kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantiruvchi strategik vosita ekanligi ta'kidlangan. Xususan, an'anaviy ta'lim modellaridan voz kechib, kompozitsion fikrlashni rivojlantirishda o'quvchilarni erkin ijodkorlikka undovchi metodikalarga o'tish zarurati global kun tartibiga chiqqan.¹

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim sohasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi"² hamda 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"³ da belgilangan vazifalar, 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar"⁴ to'g'risidagi qaror bo'lajak tasviriy san'at

¹ UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: a new social contract for education. Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>; OECD. (2022). Thinking Outside the Box: The PISA 2022 Creative Thinking Assessment. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/pisa/innovation/creative-thinking/>

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019-y., 06/19/5847/3887-son. <https://lex.uz/docs/4545884>.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son "Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy

o'qituvchilarini yangicha pedagogik yondashuvlar asosida tayyorlashni taqozo etmoqda.

Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kompozitsiya darslarida kreativ yondashuvni tizimli shakllantirish mexanizmlari va zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi yaxlit tadqiqot ob'ekti sifatida maxsus o'rganilmagan. Ushbu maqola mazkur bo'shliqni qisman to'ldirishga, kreativlikni rivojlantirishning nazariy-psixologik asoslarini va zamonaviy metodikalarning didaktik imkoniyatlarini asoslab berishga yo'naltirilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Kreativlik tushunchasining ilmiy-nazariy talqini

Kreativlik tushunchasi ilmiy adabiyotlarda bir necha paradigma doirasida o'rganilgan. J.P. Guilford kreativlikni intellektning alohida turi sifatida ta'riflab, divergent tafakkurni uning asosiy mexanizmi deb hisoblagan. Uning modeliga ko'ra, ijodiy qobiliyat to'rtta parametr orqali namoyon bo'ladi: fikrning ravonligi (fluency), moslashuvchanligi (flexibility), originallik va elaboratsiya. Ushbu mezonlar kompozitsiya mashg'ulotlarida talabalarning ijodiy mahsulini baholashda bevosita ko'rsatkich bo'lib xizmat qila oladi.

E.P. Torrans kreativlikni muammoni his etish, gipoteza yaratish va natijalarni taqdim etish qobiliyati sifatida ta'riflagan. Uning Ijodiy Tafakkur Testlari (TTCT) hozirgi kunda ham kreativlikni baholashning ishonchli vositasi hisoblanadi.¹ A. Maslov esa kreativlikni shaxsning o'z-o'zini namoyon etishining asosiy shakli deb hisoblagan bo'lsa, D.B. Bogoyavlenskaya uni shaxsning ichki motivatsiya bilan yuzaga keladigan «intellektual faollik» darajasi sifatida tavsiflagan². Qolaversa ijodiy mahsuldorlik topshiriq murakkabligi va talabning mahorat darajasi muvozanatlashganda eng yuqori darajaga yetadi — bu esa kompozitsiya kursida progressiv qiynlik tamoyilini qo'llashni ilmiy jihatdan asoslaydi.

San'at ta'limi va vizual idrok psixologiyasi

Kompozitsiya ta'limidagi kreativlik masalasi vizual idrok psixologiyasi kontekstida ham o'rganilishi zarur. R. Arnxeym vizual idrok nafaqat passiv qabul qilish, balki faol tafakkur jarayoni ekanligini isbotlagan: san'at asarini yaratish va idrok etish — bir xil kognitiv jarayonning ikki tomoni. Bu fikr kompozitsiya darslarida asarlar tahlilini amaliy ijodiyot bilan chambarchas bog'lash zarurligini asoslaydi. J. Itten Bauhaus maktabida kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlarini — kontrast, ritm,

bazasi, 22.04.2020-y., 07/20/4688/0475-son. <https://lex.uz/docs/4795687>.

¹ Guilford J.P. Way beyond the IQ. Creative Education Foundation. 1977, Torrance E.P. Experiences in developing creativity measures: Insights, discoveries, decisions. Manuscript submitted for publication. 2001. – 486 p.

² Богоявленская Д.Б. Психология одаренности: понятие, виды, проблемы. М.: МИОО, 2005. 175 с

muvozanat, rang — tizimli o‘rgatishning innovatsion usullarini ishlab chiqqan bo‘lib¹, bu metodika zamonaviy interfaol yondashuvlar bilan uyg‘un tatbiq etilishi mumkin.

Kompozitsiya qonuniyatlari — muvozanat, ritm, garmoniya, kontrast, simmetriya, statika va dinamika — nafaqat akademik qoidalar sifatida, balki talabanning vizual-kreativ tafakkurini shakllantiradigan didaktik vositalar sifatida o‘rgatilishi lozim. Masalan, asimmetrik balans talabdan har bir elementning vizual «og‘irligini» his eta olish qobiliyatini talab qilsa, kontrast bilan ishlash — zid elementlarni muvofiqlashtirib, badiiy ta’sirchanlikni oshirish mahoratini rivojlantiradi.

Mahalliy ilmiy izlanishlar

O‘zbekistonda bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarini tayyorlash va ularning kreativ kompetentligini rivojlantirish masalalarida bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Mahalliy olimlar kompetentli yondashuv, modular ta’lim va shaxsga yo‘naltirilgan pedagogika tamoyillari asosida kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslarini yaratganlar; tasviriy san‘at o‘qitish metodikasi, milliy badiiy an‘analarni o‘zlashtirish va talabalarning tasvirlash mahoratini rivojlantirish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Yaqin yillardagi dissertatsion ishlar interfaol metodlar, klaster yondashuvi va individual ta’limning imkoniyatlarini asoslaganiga qaramay, raqamli texnologiyalarning tizimli integratsiyasi kompozitsiya ta’limi kontekstida maxsus o‘rganilmagan — bu esa mazkur yo‘nalishda yangi ilmiy izlanishlarning zarurligini tasdiqlaydi.²

METODOLOGIYA

Tadqiqot nazariy metodologiya doirasida amalga oshirildi. Asosiy yondashuvlar: tizimli yondashuv — kreativlikni rivojlantirishning psixologik, pedagogik va fanlararo aspektlarini yaxlit tizim sifatida ko‘rish; qiyosiy-tarixiy tahlil — xorijiy va mahalliy nazariyalar hamda tajribalarni solishtirish; deduktiv usul — umumiy nazariyalardan xususiy kompozitsiya ta’limi darajasiga o‘tish.

Qo‘llangan metodlar: birlamchi ilmiy manbalar — monografiyalar, dissertatsiyalar va ilmiy maqolalarning bibliografik tahlili; xorijiy (AQSh, Yevropa,

¹ Arnheim, R. Art and Visual Perception, Second Edition: A Psychology of the Creative Eye / R. Arnheim. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2004. – 528 p. <https://www.ucpress.edu/books/art-and-visual-perception-second-edition/paper>, Itten, J. The Art of Color: The Subjective Experience and Objective Rationale of Color / J. Itten. – New York: Reinhold, 1961. – 155 p. https://books.google.com/books/about/The_Art_of_Color.html?id=bLoQAQAAMAAJ.

² Muratov X.X. Talabalarning mustaqil ta’lim olish faoliyatini tashkil etish metodikasini takomillashtirish.: diss. ... Avtoref. ped. fan. fal. dok (PhD). -Toshkent.: 2024. -26 b. <https://library.ziyonet.uz/uz/book/134520>.
Хасанова М.З. Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларида композицияга оид компетенцияларини ривожланириш.: дисс... Автореф. пед. фан. фал. док (PhD). –Т.: 2023. -22 б. Sultanov H.E. Tasviriy san‘at ta’limida klaster yondashuvi asosida takomillashtirilgan o‘qitish texnologiyalari: Aftoref. dis... ped.fan. fals. dok (PhD). – Chirchiq., 2023. Xayrov R.Z. Tasviriy san‘at fanini o‘qitish metodikasi. -T.: Metodist nashriyoti. 2023.

Janubiy Koreya) va mahalliy ilmiy tajribaning qiyosiy tahlili; kreativlikni rivojlantirish nazariyalarini kompozitsiya ta'limiga tatbiq etishning tizimli modellashtirilishi. Tadqiqot bazasini Chirchiq DPU tasviriy san'at yo'nalishi talabalari bilan olib borilgan kuzatuv va suhbatlar natijalari tashkil etdi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Kreativlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari

Kreativlik — rivojlantiriluvchi xususiyat. Xorijiy olimlarning empirik tadqiqotlari shuni isbotlaydiki, divergent tafakkur va ijodiy qobiliyat maqsadli pedagogik ta'sir, to'g'ri metodik vositalar va qulay psixologik muhit orqali sezilarli darajada rivojlantirilishi mumkin. Bu kompozitsiya darslarida kreativlikni rejalashtirilgan, tizimli usulda shakllantirish imkonini beradi.

Ichki motivatsiya hal qiluvchi omil. Bogoyavlenskaya va Csikszentmihalyi tadqiqotlariga ko'ra, talabaning eng yuqori ijodiy mahsuldorligi u topshiriqni faqat «bajarish» emas, balki o'z g'oyasini kashf etish istagini his etganda namoyon bo'ladi. Shuning uchun kompozitsiya mashg'ulotlarida ochiq muammolar va loyihaviy topshiriqlardan keng foydalanish zarur.

Kompozitsiya qonuniyatlari — kreativlikning didaktik bazasi. Muvozanat, ritm, garmoniya, kontrast, simmetriya va dinamika qonuniyatlari qat'iy akademik qoidalar sifatida emas, balki talabaning vizual-ijodiy tafakkurini rag'batlantiradigan ochiq muammolar doirasida o'rgatilganda ta'limning samaradorligi sezilarli oshadi.

Kreativlikni rivojlantirishning zamonaviy metodikalari

Studio Thinking modeli — Harvard universiteti tadqiqotchilarining vizual san'at sinflarini kuzatishi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, 8 ta ko'nikmalar guruhini (kuzatish, tasavvur, refleksiya, aloqalar o'rnatish, qat'iyat, ifoda, texnikani egallash, san'at dunyosi bilan muloqot) shakllantiradi. Bu model kompozitsiya darslarida bevosita qo'llanilishi mumkin.

Loyihaviy ta'lim (PBL) — talabalar haqiqiy muammolarni hal etish jarayonida bilim va ko'nikmalarni egallaydilar. «Shahar muhitini qayta loyihalash» yoki «Milliy festival uchun poster dizayni» kabi topshiriqlar talabani barcha kompozitsion bilimlarini amaliy ijodiy kontekstda qo'llashga undaydi.¹

Interfaol metodlar: Kompozitsiya darslarida keys-stadi, vizual-assotsiativ mashqlar va diagnostik topshiriqlar («Xatoni toping») talabada bir vaqtning o'zida

¹ Sawyer, R. K. (2018). Teaching Creativity in Art and Design Studio Classes: A Systematic Literature Review. Educational Research Review. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.07.002>; Winner, E., Goldstein, T. R., & Vincent-Lancrin, S. (2013). Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264180789-en>

analitik (kompozitsion xatolarni ko'ra olish) va ijodiy (muqobil yechimlar yaratish) tafakkurni rivojlantiradi.

Kreativlikni baholash mezonlari tizimi

Tadqiqot asosida kompozitsiya fanida kreativlikni baholash uchun to'rt komponentli mezonlar tizimi ishlab chiqildi:

Komponent	Mezon	Ko'rsatkich	Baholash usuli
Kognitiv	Kompozitsion bilimlar chuqurligi va ularni qo'llash darajasi	Qonuniyatlarni to'g'ri qo'llash, nazariy asoslash sifati	Test, nazorat ishi, og'zaki tahlil
Emotsional-ijodiy	Individuallik, originallik, noodatiy yechimlar darajasi	G'oyaning yangiligi, ifodaning o'ziga xosligi	Portfolio tahlili, ekspert baholash
Amaliy-faoliyat	Texnik ijro sifati va ijodiy jarayon mustaqilligi	Ishlash jarayonidagi mustaqillik, texnik mahorat	Kuzatuv, jarayon jurnali
Refleksiv	O'z ishini tahlil qila olish va xatolarni anglash	O'z-o'zini baholash aniqligi, ijodiy jarayon haqida fikrlash	Suhbat, o'z-o'zini baholash anketi

1-jadval. Kompozitsiya fanida kreativlikni baholash mezonlari tizimi

Ushbu to'rt komponentli tizim xorijiy kreativlik nazariyalari (Gilford — kognitiv, Torrans — emotsional-ijodiy, Bogoyavlenskaya — amaliy-faoliyat, Maslov — refleksiv) sinteziga asoslangan va an'anaviy bir o'lchovli (faqat texnik ijro) baholashdan sifat jihatdan farqlanadi.

Xorijiy va mahalliy tajribaning qiyosiy tahlili

AQSh va Finlandiya san'at maktablarida talabaning ijodiy jarayonini portfolio va sketchbook shaklida aks ettirib borish keng qo'llaniladi — bu refleksiya va o'z ijodiy evolyutsiyasini kuzatish qobiliyatini shakllantiradi. Janubiy Koreya universitetlarida raqamli asboblardan bilan an'anaviy qo'l ishlari parallel o'rgatilib, kreativ imkoniyatlar kengaytiriladi. O'zbekistonda esa hali an'anaviy akademik model — namunaga qarab ishlash, standart baholash — ustuvorlik qilmoqda. Mahalliy tadqiqotchilarning interfaol metodlar bo'yicha ishlari mavjud bo'lsa-da, ularning amaliyotga joriy etilishi hali shakllanish bosqichida — bu kompozitsiya ta'limida

kreativlikni rivojlantirishning tizimli pedagogik modelini ishlab chiqish zarurligini tasdiqlaydi.

XULOSA

Amalga oshirilgan nazariy-tahliliy tadqiqot quyidagi xulosalarga kelishga imkon berdi:

1. **Kreativlik — maqsadli pedagogik ta'sir orqali rivojlantiriluvchi xususiyat** bo'lib, kompozitsiya fanida uni tizimli shakllantirish uchun an'anaviy akademik ta'lim bilan zamonaviy metodikalarning (Studio Thinking, PBL, interfaol metodlar) didaktik sintezi zarur.

2. **Kompozitsiya qonuniyatlari kreativlikni rivojlantirishning tabiiy didaktik bazasidir:** muvozanat, ritm, kontrast, simmetriya va dinamika ochiq muammolar doirasida o'rgatilganda talabaning vizual-ijodiy tafakkuri sezilarli rivojlanadi.

3. **To'rt komponentli baholash tizimi** (kognitiv, emotsional-ijodiy, amaliy-faoliyat, refleksiv) talabaning kreativligini ko'p qirrali tarzda aks ettirib, an'anaviy bir o'lchovli baholashni almashtirishi zarur.

4. **Ilmiy bo'shliq aniq:** raqamli texnologiyalar va interfaol metodlarni kompozitsiya ta'limi bilan tizimli integratsiya qilish masalasi O'zbekiston kontekstida yaxlit tadqiqot ob'ekti sifatida maxsus o'rganilmagan. Kelgusi empirik tadqiqot Chirchiq DPU talabalari o'rtasida tajriba-sinov orqali ushbu modelning samaradorligini statistik ma'lumotlar vositasida asoslashga yo'naltiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Guilford J.P. Creativity // American Psychologist. – 1950. – Vol. 5. – P. 444–454.
2. Torrance E.P. Guiding Creative Talent. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1962. – 278 p.
3. Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking. – Bensenville, IL: Scholastic Testing Service, 1974.
4. Bogoyavlenskaya D.B. Psixologiya tvorcheskikh sposobnostey. – M.: Akademiya, 2002. – 320 s.
5. Maslow A.H. Toward a Psychology of Being. 2nd ed. – New York: Van Nostrand Reinhold, 1968. – 240 p.
6. Csikszentmihalyi M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. – New York: Harper Collins, 1996. – 456 p.
7. Arnxeym R. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. – Berkeley: University of California Press, 1954. – 408 p.

8. Itten J. Design and Form: The Basic Course at the Bauhaus. – New York: Reinhold, 1975. – 190 p.
9. Hetland L., Winner E., Veenema S., Sheridan K. Studio Thinking: The Real Benefits of Visual Arts Education. – New York: Teachers College Press, 2007. – 128 p.
10. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirishning pedagogik texnologiyasi. – T.: Fan, 2004. – 160 b.
11. Boymetov B.B. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 2010. – 248 b.
12. Hasanov R. Tasviriy san'at ta'limida milliy an'analar. – T.: Musiqa, 2008. – 184 b.
13. Xasanova M.Z. Bo'lajak o'qituvchilarda kompozitsiyaga oid kompetensiyalarni rivojlantirish. Ped. fan. nom. dis. – T., 2020. – 156 b.
14. Muratov X.X. Talabalarning mustaqil ta'lim olish faoliyatini tashkil etish va boshqarish metodikasi. – T.: TDPU, 2018. – 128 b.
15. Shoroxov Ye.V. Kompozitsiya. – M.: Prosveshcheniye, 1986. – 207 s.
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida.
17. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni. Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida.
18. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi PQ-4688-son Qarori. Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida.